

С.Б. ПАВЛОВ

**Автаркия русской идеи: дихотомия собственного
и заимствованного***

Аннотация. Судьба общества, как и судьба человека, зависит от самосознания. И то и другое непрерывно становится тем, чем себя искренне считает. Если (и когда) элиты России считают свою страну не отдельным феноменом, а частью Европы или мира, а сами непременно хотят быть иностранцами, они непременно сводят практические решения в управлении к копированию чужого опыта. Если они считают Россию самостоятельной сущностью, русским миром, они берут на себя ответственность самостоятельного принятия решений, для чего требуются смелость и творческие способности. В русской истории оба отношения очень сложно переплетались. При доминировании первого отношения Россия если и не приходила к поражению, то ее успехи стремились к нулю, а цена их возрастала. Тогда как при доминировании второго Россия одерживала победы и успешно развивалась.

Ключевые слова: Россия, культура, подражание, самостоятельность, патриотизм, история, эволюция.

Abstract. The fate of society, as the fate of a person, depends on self-awareness. Both continuously become what they sincerely believe themselves to be. If (and when) the elites of Russia consider their country not a phenomenon, but a part of Europe or the world, and they themselves certainly want to be foreigners, they certainly reduce practical management solutions to copying someone else's experience. If they consider Russia to be an independent entity, the Russian world, they take on the responsibility of independent decision-making, which requires courage and creativity. In Russian history, both relationships were very difficult to intertwine. With the dominance of the first attitude, if Russia

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов С.Б. Автаркия русской идеи: дихотомия собственного и заимствованного // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 41—47. DOI:.

did not come to defeat, then its successes tended to zero, and their price increased. Whereas with the dominance of the second, Russia won victories and successfully developed. And there were no easy ways for Russia in any case.

Keywords: Russia, culture, imitation, independence, patriotism, history, evolution.

УДК 930.85
ББК 63.3

Известное положение о том, что сущее вокруг нас не зависит от нашего представления о нем, перестает быть банальностью, когда мы начинаем рассматривать исключения из него, а их по крайней мере два, когда конструирующим реальность началом выступает именно человеческое сознание. Во-первых, человек переустраивает материальный мир, во-вторых, он преобразует свой внутренний духовный мир. И если первое очевидно, то второе есть великая философская загадка, к которой я и хотел бы обратиться.

Постановка этого вопроса связана с онтологическим смыслом России: это тема ее самопознания, одним из обозначений которой в отечественной традиции стало вошедшее в обиход понятие «русская идея». Не покушаясь на нее с философской точки зрения, я рассматриваю ее в контексте общественного сознания: как русские осмысливают сами себя и свою страну, и что из этого следует.

Самопознание — не интеллектуальное развлечение, оно является практической необходимостью. Вывести на свет сознания свои подсознательные мотивы, страсти и переживания, отдать себе отчет в том, что делаешь и зачем, значит выйти на новый уровень свободы — владения самим собой. Осознавая свои движущие мотивы, ценности, основы общежития, люди воспроизводят духовный мир общества, защищают его от внешней агрессии, самосовершенствуются. И от того, как это делается, непосредственно зависит, как складывается их судьба. Применительно к России настоящего времени это особенно важно потому, что она поворачивает с одного пути на другой на историческом распутье. Не углубляясь в эту тему, отмечу только, что наличие распутья и выбора пути на нем — это

большое преимущество России, которым не обладают в настоящий момент многие другие страны.

Как представляется, вопрос выбора пути в конце концов сводится к дилемме: Россия (Русь) — отдельный феномен или часть другого, более крупного, феномена. Эту дилемму, сознательно или бессознательно, решали в разные времена по-разному, от чего напрямую зависели исторические пути нашей страны. В совсем приземленном, практическом смысле решение этого вопроса сводилось к противопоставлению собственного и взятого извне в процессе взаимоотношений с внешним миром. А по отношению к внешнему определяется историческая субъектность.

Лучшим научно-теоретическим основанием для рассмотрения названной темы мне видятся идеи Н.Я. Данилевского. Полагаю, что из общего — так называемого цивилизационного — подхода, начало которому было положено русским ученым в XIX в., именно его вклад наиболее ценен и наименее востребован впоследствии, к сожалению.

Из теоретического наследия Н.Я. Данилевского известны три идеально-типические модели взаимодействия культурно-исторических типов — три судьбы нарождающейся культуры (или цивилизации). Условно их можно определить следующим образом: 1) ассимиляционное исчезновение (этнографический строительный материал для развития чужих культур); 2) подражательное развитие через копирование; 3) самостоятельное развитие с использованием чужого в качестве строительного материала. В русской истории имели место все три варианта в сложных сочетаниях.

Этнографическим материалом для чужих культур Россия целиком никогда не была, но была некоторыми частями. Не ушедшие из Великого княжества Литовского в Московское Великое княжество русские князья влились в польско-литовскую знать. Но простой народ, находясь под польским гнетом в Юго-Западной Руси (Галицко-Волынских землях), не ополячился. Русская иммиграция всех времен бесследно тает за пределами отечества, теряя свою национальную идентичность, за исключением разве только старообрядцев.

Обратный процесс занимает гораздо большее место в истории России. Там, где сохранялась и продолжала развиваться русская

государственность, в Россию свободно вливались другие народы, в меру их собственного желания и возможностей. Одни совсем исчезли, например, меря, весь, мурома, другие в совсем небольшом числе сохранились, как, например, вепсы, воть, ижора. Различные по своему этногенезу народы, исповедующие разные религии, продолжали естественно вращаться в Россию, внося собственный вклад в ее развитие. Так образуется многослойная идентичность, в которой народы гармонично уживаются друг с другом на одном объединяющем их пространстве.

Патриотическое чувство не должно исказить образ реальности в нашем сознании. Подражательное развитие, о котором писал Н.Я. Данилевский, основанное на заимствовании и копировании, обозначилось в России как инвариант ее истории сразу после Смутного времени и сделалось очень влиятельным направлением начиная с XVII в. Национальное унижение, пережитое в Смутное время, и территориальные потери на выходе из него создали культ всемогущего Запада и комплекс неполноценности перед ним. Тем более, что значительная часть участников народных ополчений погибла в сражениях, а выжили как раз те, кто предпочитал тем или другим способом «договариваться» с захватчиками.

И очень скоро пришлось платить цену за неэффективность подражательного пути. Много раз заново организованные под руководством иностранных офицеров «полки нового строя» терпели невиданные прежде поражения, сначала в Смоленской войне 1632–1634 гг., а потом и в войне за присоединение Украины 1654–1667 гг. Позаимствованные методы налогообложения разорили казну и привели к соляному бунту 1648 г., а потом к медному 1661 г. Реформа богослужения патриарха Никона 1650–1660-х гг. по греческим образцам, с проведением которой Россия фактически отказывалась от идеи Москвы как Третьего Рима, привела к трагическому расколу Русской православной церкви. Дорого и долго платила Россия за выход к Балтийскому морю при Петре I, имея против себя в качестве главного конкурента региональную державу Швецию, для успешного противостояния с которой в прежние времена хватало сил одной Новгородской республики.

Вследствие заимствованной системы образования западного типа в нашу страну пришли не только научные открытия Коперни-

ка, Галилея или Ньютона, навигационные и артиллерийские школы, но и постепенный распад русской культурной нации на две в известной степени взаимно чуждые культуры — народную и дворянскую. Расцвет «европейской» жизни русского дворянства XVIII в. Россия оплатила расцветом крепостного права, а как следствие еще и восстанием Емельяна Пугачева. И такие примеры, их трудно перечислить даже кратко, следуют в отечественной истории вплоть до настоящего времени. Достаточно упомянуть хрущевские эпопеи с разведением кукурузы (американский образец) и домостроением (французский образец) под общим лозунгом «догнать и перегнать Америку». Тогда это означало отказ СССР от статуса ведущей страны мира и начала его заката.

Подражательность, замешанная на свойственном верхним слоям русского общества комплексе неполноценности и желании стать как кто-то другой, только бы не самим собой, эволюционировала. Начав с копирования предметов материальной культуры, она продолжила копированием идей. И Россия стала полигоном идеологически обусловленных экспериментов. Великая Октябрьская социалистическая революция с последующим «военным коммунизмом» была попыткой построения коммунистического общества, вымышленного К. Марксом, который, кстати сказать, будучи типичным германским шовинистом, Россию ненавидел, что во многом унаследовали и его последователи в России. Прямой аналог этого — либеральные реформы 1990-х гг., попытка построения фантастической рыночной экономики в преддверии создания безгосударственного глобального мира — такой же западной утопии, как коммунизм.

Само ценностное отношение к своей стране при этом перевернулось с ног на голову. Она стала в сути своей, лишь интуитивно угадываемой, предметом ненависти, что провозгласил официально объявленный сумасшедшим, а в жизни самовлюбленный, страдавший манией величия П.Я. Чаадаев. Так из русского западничества рождалась русофобия.

К настоящему времени продолжающаяся эволюция этого мировоззрения привела к тому, что импортные идеи стали использовать как руководство к действию раньше, чем их успевали осуществить в странах происхождения. «Быть святее папы римского», «бежать впереди паровоза» или «вылететь откуда-то впереди соб-

ственного визга» — в русской культуре существует много характеристик этого явления. Современным примером служит пресловутая цифровизация. Россия никогда не была бы той великой страной, которой ее знают во всем мире, если бы она шла исключительно путем подражательного развития. В лучшем случае это была бы одна из мелких восточно-европейских стран экономической периферии Европы или ее бы вовсе не было.

Лучшая версия развития культуры (цивилизации), по Н.Я. Данилевскому, представляющая собой самостоятельное развитие с использованием чужого как строительного материала, тоже существует в нашей истории с древности до наших дней. Если национальные элиты видели в России самостоятельную и независимую сущность, русский мир, они брали на себя смелость и ответственность принятия нестандартных решений. Открытая миру Россия всегда способна адаптировать и творчески использовать чужое для своих потребностей, а главное, обладает творческой способностью к самостоятельному созиданию. В материальном производстве это хорошо известно, например, в архитектуре или военном деле. Плодотворным было оригинальное русское творчество на основе европейских форм и образцов или на пересечении с ними в искусстве, науке, литературе.

В значительной степени это относится и к общественно-политической мысли. Вместо мифологического коммунизма Россия из пепла соевей империи создала СССР, который имел мало общего с коммунистической теорией, а использовал ее только как идеологическую упаковку. В теоретических трудах классиков это называлось творческим развитием марксизма, хотя по существу было его отменой. Историкам еще предстоит изучать этот феномен. Здесь же достаточно констатировать, что наша страна шла на этом отрезке своей истории самостоятельно, творчески, никем не проторенными путями. И как раз на таких путях она всегда восходила к расцвету и могуществу.

Россия не раз заявляла себя первой, лидирующей страной и достойно держала этот статус: Москва — Третий Рим, Россия — царство, Россия — империя, СССР — первое в мире государство рабочих и крестьян, развитое социалистическое общество. И практические дела соответствовали этим именам. Начиная с того, что

Россия объединилась и возглавила православный мир, заканчивая великой победой над европейским фашизмом и полетом первого человека в космос.

Все это сложным образом переплетено в истории. Обе позиции давно существуют, и не завтра кончится их спор. Отличие времен и обстоятельств заключается в том, как два пути развития соотносятся друг с другом, порой в очень сложных комбинациях. В результате от того, какой из них одержит верх, зависят историческая состоятельность и само существование России — самостоятельная ли она сущность или выдумка, часть чего-то другого. А легких путей у России не было в любом случае.

П.А. ПОКРЫТАН

К вопросу о предпосылках формирования новых людей*

Аннотация. В статье показаны условия формирования новых людей, или, точнее, людей нового типа. Эти условия появляются в различных областях: политике, культуре, морали, образовании, праве, религии. Главным фактором их появления выступают преобразования экономического порядка. Выявлено, что новый человек является продуктом постоянного конфликта между натуральной и рыночной формами связи общественных отношений. Динамично развивающаяся всеобщая форма товарных связей постоянно революционизирует общественные отношения, вызывая к жизни нового человека. В свою очередь и надстроечные отношения не остаются в стороне. Отмечена особая роль педагогики, которая в XX столетии активно воспитывала человека нового типа, а в XXI столетии она вытеснилась рыночными детерминантами, реставрация которых в нашей стране сопровождается бурным процессом расчеловечивания на всех этажах социальной пирамиды.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Покрытан П.А. К вопросу о предпосылках формирования новых людей // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 47—55. DOI:.

Ключевые слова: новые люди, товарное производство, натуральное хозяйство, педагогика, расчеловечивание, капитализм.

Abstract. The formation of new people, or rather people of a new type, is determined by a number of conditions that are formed in the previous period of the development of society. These conditions appear in various areas: politics, culture, morality, education, law, religion. But the main factor in their appearance is the transformation of the economic order. The new man is the product of a constant conflict between the natural and the market form of communication of social relations. The dynamically developing universal form of commodity relations is constantly revolutionizing social relations, bringing to life a new man. In turn, superstructural relations do not stand aside. A special role is given to pedagogy, which in the 20th century actively brought up a new type of person, and in the 21st century it was replaced by market determinants, the restoration of which in our country is accompanied by a rapid process of dehumanization at all levels of the social pyramid.

Keywords: new people, commodity production, subsistence economy, pedagogy, capitalism.

УДК 37.01(470+571)
ББК 74.202

Проблема «новых людей» не нова именно потому, что новое — это хорошо забытое старое. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем», — написано в книге Екклесиаста [1]. В данном случае подчеркивается цикличность движения, которая приводит к воспроизводству тех же ситуаций, тех же условий, тех же процессов, но на новом этапе развития. Все эти ситуации, процессы, условия в совокупности формируют появление «нового человека». Бурное развитие капиталистических отношений в России в XIX в. получило свое отражение в произведениях литературы. Наиболее чутко улавливающие новые явления представители культуры изображали появление новых людей в своих произведениях: образ Базарова в романе Тургенева «Отцы и дети», образ Рахметова в романе Чернышевского «Что де-

лать?». Образ нового человека последней трети XX столетия воплотился в песне А. Челентано «Il conformista» [2]:

«Я
Новый человек.
Настолько новый, что уже давно
не являюсь больше фашистом,
Я чувствителен и альтруист,
Ориенталист.
И в прошлом я был немного шестидесятником,
С некоторых пор — эколог,
Несколько лет назад,
испытывал эйфорию,
Как понемногу все, социалист» [5].

Когда новые общественные отношения становятся господствующими, защитной реакцией на них у части населения, которая, по разного рода причинам, не может или не хочет принять их диктатуру, выступает приспособленчество. Фактически именно об этом явлении идет речь в произведении А. Челентано. Новизна этого «нового человека» заключается в попытках адаптироваться к динамично развивающейся всеобщей форме товарных связей, которая постоянно революционизирует общественные отношения.

Новый человек является продуктом постоянного конфликта между натуральной и рыночной формой связи общественных отношений.

Некоторые утверждают о существовании специфики современного этапа появления «нового» человека. Но автор считает, что, как и в предыдущие эпохи, трансформация осуществляется в пределах расширения сферы товарно-денежных отношений. И в этот раз реставрация капитализма воспроизвела товарные отношения как всеобщие. И здесь уже как дискуссионный можно ставить вопрос о том, что лучше: попасть из феодализма в капитализм или из социализма в империализм, где свободное развитие каждого происходит не за счет свободного развития всех, но где свободное развитие индивида происходит за счет отсутствия свободы всех остальных.

«Я
Новый человек.

Милости ради, говорю это в буквальном смысле:
я прогрессивен.
И в то же время либерал,
Антирасист.
И очень добрый.
Я анималист,
Больше не сторонник дирижизма,
А с недавних пор — немного против течения,
Я федералист» [5].

Переход от феодализма к капитализму, приведший к уничтожению натурального хозяйства и появлению Homo economicus, был не менее болезненным. Вспомним «Вишневый сад» А.П. Чехова. Вот где конфликт социально-экономических систем! А ведь в условиях господства товарных отношений проблема выживания выдвигается на первый план, и все культурные достижения предыдущего развития отходят на второй план. Как известно, германские племена варваров, захватив рабовладельческий Рим, разрушили его. Для генерации новых людей современной России — бомжей — бронзовая скульптура актера Леонова напротив киноконцерна «Мосфильм» всего лишь n-ное количество цветного лома в борьбе за выживание¹. Это мистическим образом объединяет бомжа с «новыми русскими», рассматривавшими доставшиеся им за бесценок советские заводы и фабрики сквозь призму наличия на них высоколиквидных активов, которые вырывали из единого хозяйственного комплекса похоронные команды антикризисных (арбитражных) управляющих, отправляя на свалку истории тысячи предприятий. И если в данном случае о физическом выживании речь не шла, то вопросы поддержания своего капиталистического status quo безусловно присутствовали.

Бомж как собирательный образ не имел таких ресурсов и поэтому «нес свой крест» в нижнем ярусе социальной пирамиды, на всех этажах которой уютно расположилась проблема расчеловечивания. Можно ли оставаться человеком в мире, где около 200 млн

¹ Пропавшую скульптуру актера обнаружили органы правопорядка на одном из московских пунктов приема металла в распиленном состоянии. Возле «Мосфильма» установлен второй памятник.

безработных, 900 млн голодающих, а 20 тыс. человек ежедневно умирают от голода?

Если говорить о действительно уникальном переходе социальных эпох и формировании нового человека, то здесь необходимо обратиться к переходу от капитализма к социализму, от рыночных, опосредованно общественных форм связей к непосредственно общественным. Дело в том, что, как показывает история развития общественного хозяйства, на протяжении тысячелетий основной тенденцией в этом развитии был переход от натуральных к рыночным формам связей. И только в начале XX в. вектор движения сменился на противоположный: произошел переход от рыночных к непосредственно общественным отношениям. В пределах этих отношений ранее утопическая формула «Человек — это звучит гордо!» смогла не только декларироваться, но и материализоваться в реальной жизни. Новая система отношений создала человеческие условия для большинства людей, и появление, а также расширенное воспроизводство нового человека стали реальностью. Свободный, не ограниченный частной собственностью доступ к средствам производства позволил на практике подтвердить истинность теоретических постулатов трудовой теории антропогенеза Ф. Энгельса. Труд действительно является одним из основных факторов превращения обезьяны в человека.

Исчезновение этих условий в конце XX столетия в результате реставрации капитализма привело не только к процессу массового расчеловечивания, но и к абсолютному сокращению численности населения страны, которое с небольшими перерывами продолжается более 30 последних лет. Массовое расчеловечивание в реальной действительности имеет множество форм проявления и едва ли может быть описано в статье. Но отдельные эпизоды вполне уместны. Достаточно вспомнить две статьи журналиста А. Минкина «Молодые людоеды» и «Людоеды повзрослели...», опубликованные с десятилетним перерывом в газете «Комсомольская правда». «Население глупеет. За последние 12 лет оно поглупело очень сильно. Особенно те, кто этого не замечает... Многие утратили элементарную грамотность, а молодые ее не приобрели. Снижая “средний интеллект” России, ученые уезжают, дворники и судомойки въезжают.

На телеэкране очередной айфончик рассказывает про интеллектуальные высоты, которые скоро будут покорены в Сколково. А в это время сокращают университеты. Сокращены часы литературы и химии в школе. Добавлены часы физкультуры. Мозги заменяем мускулами. Очень современно. Филологи не нужны. На днях в Питере в университете филологам оставили 25 мест; теперь их в Самарканде (Узбекия) больше, чем в “культурной столице России”. Власть хочет закрыть Архитектурный, Литературный, Гуманитарный (РГГУ), инженерные вузы...

За 12 лет население сократилось на несколько миллионов. Убыль частично покрыли приезжие чернорабочие... Гастарбайтерам не нужна здешняя культура. Когда в Рим вторглись гунны, им понравились бани, рынки, дворцы, водопровод (большое удобство); а культура — поэзия, театр, наука — зачем? Зачем книги тому, кто не умеет читать?» [3]².

Проблема поставлена, но решение не предложено. Автора заботят культура, наука, высшее образование, умственные способности, т. е. все то, что относится к надстроечным отношениям, формируется под влиянием господствующих в обществе производственных отношений, составляющих экономический базис. В этой связи вполне уместно обратиться к материалистическому пониманию общественных отношений. Помимо образования, к надстроечным отношениям относятся право, идеология, наука, культура, политика, религия. «Общественное бытие определяет общественное сознание», — указывал классик. Поэтому для смены вектора развития необходима смена экономического базиса. А для этого, как известно, нужны объективные и субъективные предпосылки, реализация которых «новыми людьми» сможет остановить процесс расчеловечивания.

К романтическим иллюзиям можно отнести социал-реформистские предложения по совершенствованию надстройки. Даже если сохранить все предназначенные к закрытию вузы, отпра-

² В занимающей 17-е место по уровню грамотности населения среди развитых стран Великобритании проживает 13 % неграмотных людей. «По данным Национального фонда грамотности, разница в продолжительности жизни между людьми в “высокограмотных” районах... и жителями районов, где общий уровень грамотности низкий... составляет 26 лет» [4].

вить домой всех зарубежных трудовых мигрантов, ничего не изменится, поскольку категорическим императивом для российского общества остается основной экономический закон. Он подчиняет и определяет все социально-экономические процессы в обществе.

Еще одним фактором в системе предпосылок формирования новых людей выступает педагогика. Если в предыдущий период педагоги определяли формирование новых людей и были востребованы труды К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.А. Рачинского, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, то в настоящее время забвение педагогической науки, смена ее так называемой «педагогией лени и вседозволенности», определяет возврат к предыдущей формации человека, которая также является новой для современных условий. Причина этого забвения вполне понятна: образование превратилось в бизнес-среду. У бизнеса также есть существенные ограничения, с которыми можно ознакомиться, например, по работе К. Маркса «Наемный труд и капитал». Как известно, предприниматель совершенно безразличен к потребительной стоимости товара. Его интересует меновая стоимость товара, т. е. то, что он сможет получить в результате обмена. А потребительная стоимость товара его интересует постольку, поскольку она обеспечивает возможность получить прибыль. Поэтому качество выпускаемых сегодня специалистов — это сто двадцать шестой вопрос для рыночно-ориентированной системы российского образования. Формула «Платите деньги — получите диплом» становится все более очерченной. В этом смысле образование как сфера приложения бизнеса, конечно, не столь эффективно по сравнению с торговлей природными ресурсами, работоторговлей... но определенные предпочтения существуют. Так, прибыль высших учебных заведений не облагается налогом. Это обстоятельство пропорционально увеличивает интерес к этой сфере бизнеса. Кроме того, необходимо четкое понимание того, что в этой системе отношений зарплата выплачивается не за количество отработанных часов, а за ту величину прибыли, которая приносится работником. Когда существует понимание этой экономической реальности, можно ставить вопрос о том, что можно сегодня делать и что нельзя. Конечно, эту общую схему нельзя воспринимать буквально. Есть моменты, которые не совсем вписываются в эту теоретическую конструкцию. Так, например,

Ленин в 1920-х гг. пишет работу, в которой в формулу социализма включает «великолепное американское образование». Получается, что при американском капитализме образование было великолепным, а при отечественном капитализме — нет. Выяснение этого мнимого противоречия показало, что в США образование изначально было бесплатным. Отцы-основатели американского государства потребовали, чтобы образование было бесплатным для всех. Но когда в 1970-х — 1980-х гг. образование в США встало на рыночные — частные — рельсы, оно стало серьезно пробуксовывать.

«Я

Новый человек.

И с женщинами нахожусь
в необыкновенных отношениях —

Я феминист.

Я свободен и оптимист.

Европеист.

Никогда не повышаю голоса,

Я пацифист,

Был марксистом-ленинистом,

А немного позже, не знаю, почему, оказался

Пленным коммунистом» [5].

И, конечно, сегодня копировать образовательную систему и создавать российскую по американскому образу и подобию, к чему фактически и сводится современная реформа образования в стране, это значит воспроизводить не лучший формат образования со всеми его изъянами. Слепое копирование западного опыта приведет к потере национальной самобытности. Утопией выглядят и предложения вернуться к советской системе образования. В силу существующей системы экономических отношений это также невозможно в ближайшей перспективе.

Одной из попыток выйти из этого порочного круга является формирование в России сети классических школ, съезд представителей которых проходил в Храме Христа Спасителя 26-го января 2023 г. Цель этих классических школ — воспроизвести образовательную систему дореволюционных начальных и средних школ на базе лучших образцов педагогики. Вместе с тем, это благое начинание не учитывает произошедших за 100 лет изменений. Дело в том,

что если сохранить религиозную компоненту в дореволюционных учебниках (а она была существенной), то их распространение возможно только в системе частных школ со всеми негативными последствиями, вытекающими из этого формата. Оставление религиозной компоненты исключает труды классиков дореволюционной педагогической мысли из системы государственного образования, поскольку Россия — светское государство, и церковь отделена от государства.

Литература

1. Ветхий Завет: Книга Екклесиаста: Гл. 1: URL: <http://www.patriarchia.ru/bible/eccl/> (дата обращения: 10.03.2023).
2. Конформизм // Словарь иностранных слов. 14-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1987. С. 251.
3. Минкин А. Людоеды повзрослели // МК.RU: URL: <https://www.mk.ru/social/2012/11/25/7786...> (дата обращения: 10.03.2023).
4. Оволаде Т. Неграмотность не просто неудобна, она смертельно опасна | 20.11.2022, ИноСМИ: URL: <https://inosmi.ru/20221120/britaniya-257860287.html> (дата обращения: 10.03.2023).
5. *Челентано А.* Конформист: URL: https://lyrsense.com/adriano_celentano/il_conformista (дата обращения: 10.03.2023).

References

1. Vethij Zavet: Kniga Ekklesiasta: Gl. 1: URL: <http://www.patriarchia.ru/bible/eccl/> (data obrashcheniya: 10.03.2023).
2. Konformizm // Slovar' inostrannyh slov. 14-e izd., ispr. M.: Rus. yaz., 1987. S. 251.
3. *Minkin A.* Lyudoedy povzrosleli // МК.RU: URL: <https://www.mk.ru/social/2012/11/25/7786...> (data obrashcheniya: 10.03.2023).
4. Ovolade T. Negramotnost' ne prosto neudobna, ona smertel'no opasna | 20.11.2022, InoSmi: URL: <https://inosmi.ru/20221120/britaniya-257860287.html> (data obrashcheniya: 10.03.2023).
5. *CHelentano A.* Konformist: URL: https://lyrsense.com/adriano_celentano/il_conformista (data obrashcheniya: 10.03.2023).